

COMO LANÇAR CAPÍTULO COM DOI ZENODO NO LATTES

Alberto da Silva Franqueira¹

DOI: 10.5281/zenodo.15670250

Observando a dificuldade de autores no momento de inserir os capítulos de livro publicados no *Curriculum Lattes*, preparei esta seção para explicar o **passo a passo para adicionar o capítulo com o link DOI**.

Informamos que todos o(s) DOI(s) do(s) capítulo(s) do(s) E-book(s) encontra(m)-se devidamente registrado(s) e pode(m) ser consultado(s) sua(s) validade(s) no site oficial: www.doi.org.

Sobre o DOI, existem vários indexadores como por exemplo o Crossref, Zenodo, etc e observei que aparecem mensagens de erros, principalmente quando o DOI é Zenodo, na hora de inserir o DOI diretamente para cadastrar o capítulo no *Curriculum Lattes*, isso é um problema da própria **plataforma LATTES, que não ocorre no ORCID** (ORCID, a grosso modo, é similar ao LATTES porém de caráter internacional), e a orientação para ter seu capítulo lançado no LATTES é seguir atentamente as etapas abaixo:

No seu LATTES vá em Produções e clique em livros e capítulos.

Figura 1

Clique em incluir novo item.

Figura 2

¹Master of Science in Emergent Technologies in Education, e-mail: albertofranqueira@gmail.com.

Você será direcionado para uma nova janela que vem em seu default em “Tipo de produção” o item “livro”, clique e altere para “Capítulo”.

Figura 3

Após alterar para “Capítulo”, agora utilize o ISBN do livro (vem na Ficha Catalográfica do Livro e em alguns casos no Certificado de Publicação do Capítulo do E-book) e clique em confirmar.

Figura 4

Na próxima janela aberta digite o ano de publicação do livro e deixe em branco a parte de Autor/Editor, e clique em confirmar.

Figura 5

Na próxima janela vem o preenchimento de dados do livro e capítulo, portanto é importante ter separado o livro e a declaração de publicação por perto ou aberto em seu computador, pois todas as informações serão retiradas desses materiais.

The screenshot shows a web form titled "Capítulo de livro publicado". On the left is a sidebar with menu items: DOI, Dados gerais, Detalhamento, Autores, Palavras-chave, Áreas, Setores, Outras informaç..., Traduções, and Visibilidade. The main form area has the following fields and options:

- DOI:** A text input field with a red "1" inside. Below it is a link: "Informe o [Digital Object Identifier \(DOI®\)](#) do artigo e clique no botão para recuperar os dados da produção".
- Dados gerais:**
 - Título do capítulo:** A text input field with a red "2" inside.
 - Ano:** A text input field containing "2025".
 - País:** A dropdown menu with "Brasil" selected.
 - Idioma:** A dropdown menu with "Português" selected.
 - Meio de divulgação:** A dropdown menu with "3" inside. A dialog box is open showing options: "Impresso", "meio magnético", "meio digital", "filme", "hipertexto", "outro", and "impresso e mídia eletrônica".
 - Home page do trabalho (URL):** A text input field with a red "4" inside.
 - Two radio button questions:
 - "É um dos 10 trabalhos mais relevantes de sua produção?" with "sim" selected.
 - "É uma produção para educação e popularização de CeT?" with "sim" selected.
- Detalhamento:** A section with a "Título" label and an empty text input field.
- Buttons:** A "Salvar" button with a checkmark icon is at the bottom right.

Figura 6

- 1 – **Deixar em branco no momento, será preenchido posteriormente** (caso queira enviar com DOI).
- 2 – Copie ou transcreva o título de seu capítulo.
- 3 – Clique para abrir a caixa de diálogo e marque “meio digital”.
- 4 – Esse dado não é obrigatório, mas pode ser pego no grupo de WhatsApp (sempre coloco o link) ou pode ser usado o https:... que aparece no Certificado de Publicação;

Obs.1: Tem 2 perguntas que nem coloquei aqui, pois são de foro íntimo e não são obrigatórias.

Seguindo à diante temos os campos abaixo para preenchimento:

Capítulo de livro publicado

DOI: Detainamento

Dados gerais: Título: do o Futuro da Educação: Interdisciplinaridade, Criatividade e Aprendizagens Significativas 5

Detalhamento: Organizadores (Se houver mais de um organizador, informe os nomes separados por ponto e vírgula): Silvana Maria Aparecida Viana Santos; Alberto da Silva Franqueira; Silvanete Cristo Viana 6

Autores: Número do volume: 7; Página inicial: 8; Página final: 9; Número da edição/revisão: 1 10; Série: 1 11; ISBN: 978656009192

Palavras-chave: Cidade da editora: Formiga 12

Áreas: Nome da editora: MultiAtual 13

Setores: Autores

Outras informaç...: Ordem de autoria: Autores

Traduções: Digite, selecione 14 ou inclua um novo autor | Listar todos | Incluir novo

Visibilidade: Salvar

Figura 7

5 – Nome do Livro.

6 - Nome dos Organizadores (está na Ficha Catalográfica do Livro).

7 - Volume do Livro (Observar o livro se traz a indicação, quando trouxer utilize-a, caso não tenha quer dizer que é volume 1).

8 - Página Inicial do Capítulo - Informação obtida no livro eletrônico.

9 - Página Final do Capítulo - Informação obtida no livro eletrônico.

10 - Veja a Ficha catalográfica do livro, caso não possua utilizar 1.

11 - Veja a Ficha catalográfica do livro, caso não possua utilizar 1.

12 - Cidade da editora (tem no Certificado de Publicação ou no E-book).

13 - Nome da editora (tem no Certificado de Publicação ou no E-book).

14 - Autores – Tem que ser lançados todos e na ordem que aparecem no Certificado de Publicação.

Preenchido todos esses campos clique em salvar.

Seu LATTES aparecerá assim (o nome do capítulo foi ocultado por mim XXXXXXXXXX)

Título	Tipo	Ano	Visibilidade
1 XXXXXXXXXX	Capítulo de livro publica	2025	

Incluir novo item

Figura 8

Feito isso seu capítulo já foi inserido, mas ainda sem o DOI, caso queira enviar para o LATTES, está tudo Ok, pois o LATTES para capítulo, aceita sem o DOI.

Porém caso queira lançar o DOI, continuaremos e clicando no nome do Capítulo que está ocultado em vermelho [REDACTED], conforme visto na Figura 8, aí voltaremos a página de preenchimento.

Figura 9

No item 1 que anteriormente deixamos em branco, copie e cole o DOI que está no Certificado de Publicação (Ex.: 10.5281/zenodo.15641408), lembre-se o DOI sempre começa no “10...” tudo que estiver antes dele deve ser descartado, caso contrário não funcionará) e em seguida clique em salvar.

Obs.2: não clique em nenhuma outra área da página que não seja “o campo de adicionar o DOI” e, logo em seguida, no botão de “Salvar” (somente assim dará certo).

Obs.3: o DOI do capítulo e DOI do livro, são distintos, use o do seu Certificado de Publicação.

Feito isso seu Capítulo aparecerá neste formato (o nome do capítulo foi ocultado de propósito por mim, porém aparecerá no seu LATTES).

Título	Tipo	Ano	Visibilidade
1	[REDACTED]	Capítulo de livro publica	2025

Figura 10

Agora seu Capítulo estará com o DOI e pronto para ser enviado ao CNPQ, via Plataforma LATTES.